

TA'LIMGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV

Mirsaliyev Nodirbek Giyasidinovich

Jizzax viloyati G'allaorol tumani 2-umumiy

o'rta ta'lim maktabining Oliy toifali Ingliz tili fani o'qituvchisi.

Yuldosheva Farog'at Qarshiboyevna

Jizzax Davlat Pedagogika universiteti

Informatika o'qitish metodikasi sirtqi bo'lim 5-kurs talabasi,

Jizzax viloyati G'allaorol tumani 57-umumiy o'rta ta'lim maktabining

Informatika fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Bugungi kunda ta'limga berilayotgan e'tibor, berilmoqda va buning uchun davlatimiz tomonidan katta mablag' ajratilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek Uchinchi Renessans poydevori quriladigan maskanning asosiy egalari bo'lgan ustozlar uchun maqolada kompetensiya haqida, uning ahamiyati va unga bo'lgan e'tibor natijalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kompetensiya, ta'limda kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, axborot bilan ishlash kompetensiyasi, uzviylik.

Ushbu mavzuda so'z borar ekan, dastlab kompetensiya so'ziga e'tibor qaratishi maqsadga muvofiq. Sababi, hammaga ma'lumki, kompetensiyaga yaqin yillardan boshlab alohida e'tibor berila boshladi. Ya'ni, o'qituvchilardan kunlik dars ishlanmalar yozish jarayonida kompetensiya alohida tekshirila boshlandi. Xullas, kompetensiya so'zi inglizcha - "competence" bo'lib, "biror narsani yaxshi bajara olish" ma'nosini beradi.

Ilmiy tasnifini keltiradigan bo'lsam, kompetensiya – egallangan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotda uchrashi mumkin bo'lgan nazariy va amaliy masalalarda qo'llay olish tushuniladi. Shundan kelib chiqqan holda aytish mumkin-ki, kompetensiyaning bir necha turlarga ajratishimiz mumkin. Masalan, kommunikativ kompetensiya, axborot bilan ishlash kompetensiyasi va hokazo. Va bu ta'limda ham deyarli shunday ma'noni anglatadi, ya'ni, o'quvchining dars jarayonida olgan bilimni hayotda qo'llay olishi tushuniladi va mana shu narsa kunlik dars ishlanmalarda aks ettirilgan bo'lishi kerak. Sodaroq tushuntiradigan bo'lsak, kompetensiya – bu ta'lim jarayoni so'ngida o'quvchi nimaga qodirligini ko'rsatadigan me'zon. Hammamizga ma'lumki, hayotga nimadir yangi narsa tadbiiq etilsa, dastlab, albatta tushunmovchiliklar, muammolar kelib chiqadi va natijada qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar, sustkashlik kuzatilishi mumkin, oldinga siljish sekinlashishi mumkin.

Tabiiyki, ta'limda ham shu kabi muammolar uchrab turibdi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadi-ki, ayrim o'qituvchilar dars jarayonida darsning asosiy maqsadini, o'rganilgan bilim kundalik hayotimizda qanday vaziyatlarda as qotishi mumkinligi haqida ma'lumot berishmaydi, shunchaki darsga kirib mavzuni e'lon qilishadi, tushuntirishadi, yangi mavzu yuzasidan mashqlar bajartirib o'quvchilarga, topshiriq berib chiqib ketishadi. Bu jarayon noto'g'ri ekanligi atrofimizda ko'plab oliy ma'lumotli bo'lgan, ammo hayotda o'zlariga munosib bo'lgan kasbni egallay olmagan taqdir misolida ko'rishimiz mumkin. Har bir o'quvchi o'rganayotgan ma'lumotlarini nima ekanligini, uning hayotda nima uchun kerakligini bilsa, qanday vaziyatlarda mana shu o'rganilgan bilimdan foydalana olishini

bilsagina olingan bilim uzoq vaqt o'z samarasini berishi mumkin. Aytaylik, "Camping"⁸⁵ mavzusida dars berilgan[1, 16] va unda safar jihozlari haqida aytib o'tilgan. Aytaylik o'qituvchi biroz loqaydlik qilib bu so'zlar nima uchun kerakligini, hayotda nima uchun bilish zarurligi haqida aytmadi va o'quvchilar o'sha so'zlarni shunchaki yod olishdi. Oradan vaqt o'tishi bilan bu so'zlar unut bo'la boshlaydi, natijada samaradorlik kamayadi, o'quvchining qimmatli vaqti, o'qituvchining ham vaqti va quvvati bekor ketadi.

Vaziyat boshqacha bo'lishi ham mumkin. Agar biz har bir o'qituvchi darsidan oldin o'rganiladigan mavzu hayotda nima uchun kerakligini, qachon ushbu bilimlardan foydalanish mumkinligini aytsa, hayot bilan bog'lasa, kutilgan natijaga erishilishi mumkin. Yana "Camping" mavzusiga qaytamiz! O'sha darslikda qanday jihozlar nima uchun ishlatilishi haqida mashq berilgan. Agar har bir dars oxirida o'tilgan mavzu, o'rganilgan bilim hayot bilan bog'lash maqsadida o'quvchilardan o'zlari qaysi jihozlardan foydalanganligini og'zaki aytishlarini so'rasak, ushbu mavzu har bir bolaning yodida qolishi muqarrar.

Bundan tashqari o'rganilayotgan mavzu ham kundalik hayot bilan uzviy bog'liq bo'lishi kerak. Shu bilan birga imkon qadar amaliy dars o'tilishi ham kerak. Har bir o'zlashtirilgan ma'lumot amalda qo'llanilsa, o'rganuvchining yodida saqlanib qolishi, agar shunchaki nazariy ma'lumotlar berilsa, ma'lum vaqtdan unut bo'lishi pedagogika bilan shug'ullangan olimlar tomonidan isbotlangan va bu haqda ko'plab misollar keltirishimiz mumkin.

Eshitgan narsamni unutaman, ko'rgan narsamni eslab qolaman, bajargan narsamni tushunaman (I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand). (XUNZI.)

O'rganilgan bilimni dars jarayoni bilan bog'lash uchun nima qilish kerak? Har bir ustoz o'quvchilar uchun ma'lum soatlar ajratilishi kerak-ki, ular o'rgangan bilimlarini haqiqiy hayotga qo'llab ko'rish imkoniga ega bo'lishlari kerak. Ingliz tili fani misolida oladigan bo'lsak, yurtimizda turizm ancha rivojlangan, mana shunday joylarga borib sayyohlar bilan muloqot qilishlari kerak o'quvchilar. Ana o'shanda fanga bo'lgan qiziqish ortadi, samaradorlik ortadi. To'g'ri, ko'pchilik jonkuyar ustozlar aynan shunday qilishadi, ammo, bu narsa kengroq yo'lga qo'yilsa, ayrim uyqudagi "ustozlar" uyg'onisharmidi?

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkin-ki, vaqtining, mehnatining qadriga yetgan har bir ustoz o'quvchilariga berayotgan bilimining kundalik turmushdagi ahamiyatini ongli ravishda anglashlarida uzviylikni yaratishlari maqsadga muvofiq. U qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazar, shogirdlari uchun mana shunday vaziyat topa olishlari kerak. Mana shundagina ularning shogirdlari hayotda o'zlari istagan lavozimlarda ishlaydilar va ular bergan bilimlarini umrbod eslab qolishlari mumkin va bu orqali ular prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridekhozirgi kun talabi darajasidagi, jamiyat orasida qadr-qimmatini baland, jamoat orasida alohida hurmatga, obro'ga sazovor bo'lgan o'qituvchiga aylana olishlariga shubha yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Susannah Reed with Kay Bentley. Guess what. English language Grade 6. © Cambridge University Press 2016, 202;
2. <https://english.stackexchange.com/questions/226886/origin-of-i-hear-and-i-forget-i-see-and-i-remember-i-do-and-i-understand;>
3. www.cambridge.org.

⁸⁵ 6-sinf ingliz tili darsligi, 3-bob, 16-bet. Camping-(ing.) Chodirda dam olishni anglatadi.